

Neumann, Hans; Dittmann, Reinhard; Paulus, Susanne; Neumann, Georg; Schuster-Brandis, Anais (Hrsg.): *Krieg und Frieden im Alten Vorderasien*. 52e Rencontre Assyriologique Internationale – International Congress of Assyriology and Near Eastern Archaeology, Münster, 17.-21. Juli 2006. Münster: Ugarit-Verlag, 2014 (Alter Orient und Altes Testament 401). 960 Seiten. ISBN 978-3-86835-075-3. € 178,00.

Nicht nur der Titel des Bandes „Krieg und Frieden im Alten Vorderasien“ erinnert an Tolstois großes Werk, auch beim Umfang nähert sich dieser Band seinem monumentalen Vorbild an. 58 Beiträge auf beinahe 1000 Seiten bieten dem Leser eine Annäherung an das Thema aus vielen unterschiedlichen Gesichtspunkten.¹ Das Thema vermochte es, wie die Herausgeber im Vorwort anmerken, „Beiträge aus der Sicht verschiedener Spezialdisziplinen altorientalistischer Forschung“ zu vereinen. Der Band ist sowohl mit einem Namensindex als auch mit einem Wortindex versehen.

Da eine detaillierte Besprechung von 58 Beiträgen an dieser Stelle nicht möglich ist und die Herausgeber des Bandes darauf verzichtet haben, die Beiträge nach thematischen Schwerpunkten zu ordnen, werde ich im Folgenden den Versuch einer Kategorisierung der Beiträge unternehmen.² Wie Julia M. Asher-Greve in ihrem Artikel anmerkt, legten die meisten Vorträge der Rencontre den Fokus auf den Krieg.³ Sie erklärt diesen Sachverhalt damit, dass der Krieg dem Historiker gegenüber dem „langweiligen“ Frieden einfach die spannenderen Themen biete (Asher-Greve: 27). Dieses Übergewicht des Krieges über den Frieden hat sich auch in der Publikation nicht geändert, und so gilt es vor allem die Beiträge zum Krieg genauer einzuteilen, wenn auch naturgemäß – und daher ist die alphabetische Anordnung der Beiträge durch die Herausgeber verständlich – einzelne Beiträge oft mehreren Kategorien zugeordnet werden könnten.

1. Kriegstechnik offensiv: Farbrice De Backers Beitrag beschäftigt sich mit den verschiedenen Typen und Weiterentwicklungen neuassyrischer Belagerungsmaschinen (69-86). Kirstin Kleber bespricht in einem material- und erkenntnisreichen Aufsatz die Waffen und Ausrüstung babylonischer Soldaten in der zweiten Hälfte des ersten Jahrtausends (429-446) und Elisabeth von der Osten-Sacken behandelt die Frage, ob die in Ur III Wirtschaftstexten erwähnten Federn „Federn für Pfeile“ (609-628) waren, wobei der Beitrag einen Überblick über die Verwendung von Pfeil und Bogen, inklusive zahlreicher Hinweise auf archäologische Funde von Pfeilen im Vorderen Orient bietet.

2. Kriegstechnik defensiv: Zwei Beiträge beschäftigen sich mit dem Stolz jeder altorientalischen Stadt – ihrer Maueranlage. Wie Heather D. Baker (87-96) aufzeigt, geht die Bedeutung der Stadtmauer jedoch weit über den militärischen Aspekt hinaus und diente

¹ Die von den Herausgebern im Vorwort erwähnte, inhaltliche einschlägige Publikation der Rencontre mit dem Thema „Warfare in the Ancient Near East“ aus dem Jahr 1963 in der Zeitschrift *Iraq* hatte einen noch weitaus bescheideneren Umfang. Es wurden auf 193 Seiten neun Aufsätze und vier Zusammenfassungen publiziert.

² Wie bei Renonctre-Bänden üblich wurden auch einige „nicht themengebundene“ Beiträge veröffentlicht, auf die ich hier nicht eingehen werde.

³ „Of circa sixty-two titles listed in the program in Münster which deal directly with the Rencontre theme of ‘Krieg und Frieden’, forty-five contain only war-related terms (warfare, army, battle, campaign, victory, defeat, etc.), ten contain ‘war and peace’ (one uses ‘peace and war’) and five contain only the word ‘peace’.“ Asher-Greve: 27.

der Abgrenzung des Stadtgebietes, sowohl in praktischer als auch in symbolischer Hinsicht, und gelegentlich auch – Baker vermutet dies für Sippar – als Hochwasserschutz. Tommaso De Vincenzi beschäftigt sich mit der Entwicklung und Verbreitung der Kastenmauer in Anatolien (851-859).

3. Armeeführung und -organisation: Alfonso Archi geht der Frage nach, wer die Armee von Ebla führte und vergleicht dazu ‚Administrative‘ und ‚Commemorative Texts‘ (19-25). Daniele Bonnetterre richtet anhand eines Briefes (ARM X 10) sein Augenmerk auf den Schiffs-Transport von Truppen in Mari (133-147). Tamás Deszö rekonstruiert die Aktivitäten und die Struktur der ‚Neo-Assyrian Military Intelligence‘ (221-235), Davide Nadali und Lorenzo Verderame beschäftigen sich mit den Experten, die hinter den Erfolgen der assyrischen Armee stehen (553-566). JoAnn Scurlock unternimmt es in ihrem Artikel, den neuassyrischen militärischen Begriff *kallāpu* näher zu bestimmen und schlägt vor, darunter den ‚zweiten Mann‘ zu verstehen, der den assyrischen berittenen Bogenschützen zugeteilt war, um die Zügel zu halten sowie um mit einem Schild für Deckung zu sorgen (725-734). Duncan J. Melleville stellt die Frage welchen Quellenwert die immer wieder herangezogenen mathematischen Aufgabentexte für unsere Kenntnisse des Kriegswesens haben und kommt zum ernüchternden Befund, dass wir keinesfalls Rückschlüsse auf Größe und Konstruktion tatsächlicher Rampen aus den Angaben dieser Texten ziehen sollten (517-526). Ingo Schrakamp (691-724) untersucht die Struktur des Militärs im altsumerischen Lagaš und kommt zum Schluss, dass Lagaš bereits in altsumerischer Zeit eine Truppenstärke von etwa 5.000 Mann aufbieten konnte (717).

4. Krieg, Omen und Rituale: Daliah Bawanypeck fasst anhand einer Untersuchung der Auguren im hethitischen Heer die Aufgaben derselben zusammen und stellt fest, dass sie zum einen durch Orakel Entscheidungshilfen für das Führungspersonal lieferten und durch Rituale das Wohlergehen des Heeres sicherstellen sollten (97-107). Der Artikel Anna Maria G. Capomacchias und Marta Rivarolis widmet sich der interessanten und auch heute noch aktuellen Frage, wie die heiklen Übergänge zwischen Krieg und Frieden bewältigt werden und zeigt anhand einer Fallstudie zur neuassyrischen Evidenz auf, dass alle Phasen der Kriegshandlung bis zur Wiederherstellung des Friedens von einer Reihe von Ritualen begleitet wurden (171-187). Nils P. Heeßel beschäftigt sich mit ‚Krieg und Frieden in den Apodosen von Omen Texten‘ (381-390) und zeigt auf, wie wichtig die Omen als Quelle für unser Wissen über altorientalische Kriegsführung sind, da, wie in dieser Textgattung üblich, oft alle relevanten Möglichkeiten, etwa für den Ausgang einer Schlacht (387), aufgezählt werden.

5. Krieg und Diplomatie: Richard H. Beal zeigt auf, dass auch die Hethiter Krieg als *ultima ratio* ansahen und in vielen Fällen – oft unter Aufbringung einer schier stoischen Geduld – versuchten, Konflikte auf diplomatischem Wege beizulegen (109-115). Dominique Charpins Beitrag liefert, dank der zahlreichen Zitate aus Originalquellen, eine lebhaftige Darstellung von Krieg und Frieden ‚dans le monde amorrite et post-amorrite‘, wobei ein großer Teil der Arbeit dem diplomatischen Netzwerk der altbabylonischen Zeit gewidmet ist (189-214). Jack M. Sassons Beitrag (673-690) widmet sich der Frage nach Kriegsgründen in den Mari-Archiven und er stellt fest, dass es wohl keine einzige ‚echte‘ Kriegserklärung aus dem alten Orient gibt (688).

6. Krieg und Ideologie: Hannes D. Galters Beitrag widmet sich der Weiterentwicklung und Kulmination neuassyrischer Weltherrschaftsideologie unter Sargon II (329-343).

Bruno Jacobs diskutiert anhand der Daiva-Inschrift des Xerxes die Frage nach der Kriegsentscheidung durch göttliche Gunst und behandelt die Probleme, die sich aus diesem Text für die vielfach angenommene persische Toleranz ergeben (391-399). Alessandro Di Ludovico untersucht die Herrschaftsideologie Šulgis, der in den ihm gewidmeten Hymnen als Superheld in Krieg und Frieden dargestellt wird, und sieht hinter den Innvotationen in Ideologie und Verwaltung den Versuch, eine „mesopotamische Nation“ zu schaffen (481-493). Das Faktum, dass nicht jede Schlacht mit einem totalen Sieg einer Seite endet, führt dazu, dass der tatsächliche Ausgang einer solchen oft unterschiedlich interpretiert werden kann. Sarah C. Melville setzt sich mit der Frage auseinander, nach welchen Kriterien Sieg und die ideologisch schwer verkraftbaren Niederlagen definiert werden können und kommt zu dem Schluss, dass die Sachlage manchmal die Inanspruchnahme eines Sieges durch beide Seiten gerechtfertigt erscheinen lassen kann und die binäre Opposition Sieg vs. Niederlage deshalb durch den Historiker überwunden werden sollten (527-537).

7. Krieg und Wirtschaft: Wirtschaftliche Interessen als Anlass für Kriege sind kein Phänomen unserer Zeit. So kann man etwa mit Thomas Friedrich Sturm den Krieg um die Bitumenquellen bei Hit, der letztendlich zur Zerstörung Maris führte, als den ersten historisch belegten Krieg um Öl bezeichnen (757-778) und Bernd Müller-Neuhof stellt in seinem Beitrag fest, dass viele Konfliktforscher bereits im Neolithikum den Streit um Ressourcen als Hauptursache für bewaffnete Konflikte sehen (539-552). Anacleto D'Agostino geht in seinem Beitrag auf den archäologisch feststellbaren Zusammenhang von Keramikproduktion und Krieg ein (1-18) und gleich drei Beiträge (Agnès Garcia-Ventura, 345-352, Steven J. Garfinkle, 353-362 und Laurent Hebenstreit, 373-380) widmen sich wirtschaftlichen Aspekten und Folgen der Kriege im Ur III Reich. Der Beitrag von Jürgen Lorenz (475-479) beschäftigt sich mit dem höchst aktuell erscheinenden Thema „Termingeschäfte in unsicheren Zeiten“ und Klaas R. Veenhof behandelt die Auswirkungen von Krieg und Frieden auf die Tätigkeit der altassyrischen Händler (837-849).

8. Kriegsfolgen und deren Bewältigung: Tod, Versklavung und Deportierung von Menschen, sowie weitreichende Zerstörungen von Infrastruktur waren auch im alten Orient häufige Kriegsfolgen, die es zu bewältigen galt. So berichtet uns Daniel Bodi von den in Assyrien und Israel bekannten Scheidungsbriefen, deren Zweck es war, die Frauen von Soldaten für den Fall des Falles abzusichern (123-132) und Rita Dolce beschäftigt sich mit der psychologischen (und tatsächlichen) Auslöschung des besiegten Feindes (237-267). Nele Ziegler rekonstruiert anhand der Mari-Briefe das Schicksal von Frauen, die in der Folge von Kriegen verschleppt wurden und deren Familien sich um deren Rückgabe bemühen. Zugleich gewährt Zieglers Beitrag (885-907) einen Einblick in die ungeschriebene „Genfer Konvention“ der altbabylonischen Zeit, die zwar den Harem des Besiegten dem neuen Herrscher zusprach, normalerweise jedoch nicht die Frauen und Töchter der Bürger (890). Obwohl K. Lawson Younger, Jr.s Arbeit (861-874) auf den ersten Blick nicht unbedingt in diese Kategorie gehört, zeigt sich bei genauerem Hinsehen, dass er den Aufstieg der aramäischen Staaten als eine Kriegsfolge, genauer als ein Folge der Deportation weiter Teile der dort ehemals ansässigen Bevölkerung und des dadurch entstandenen Bevölkerungsvakuums ansieht, das es den Aramäern erst erlaubte, sich in dieser Gegend anzusiedeln (862).

9. Frieden: Der bereits eingangs erwähnte Aufsatz von Julia M. Asher-Greve (27-40) widmet sich den „Andeutungen“ von Frieden in altorientalischer Literatur und Kunst. Gary Beckman setzt sich mit Friedensschlüssen bei den Hethitern auseinander (117-122)

und Roland Lamprichs zeigt anhand einer Analyse der Grabungsergebnisse von Tell Joh-fiyeh, dass die Assyrer dieser Region wohl eine lange Zeit des Friedens und des Wohlstandes brachten (447-459). Christina Simonetti geht anhand der Maßnahmen Hammurabis nach der Einnahme von Larsa der wichtigen Frage der Wiederherstellung der Ordnung nach dem Krieg nach (735-741), wobei die hier beschriebenen Maßnahmen in krassem Gegensatz zu der Zerstörung Maris durch denselben König stehen, die von Sara Tricoli analysiert wird (795-836).

Zuletzt bleibt nur noch, den Herausgebern für ihre Arbeit zu danken, die in einem inhaltlich interessanten und formal ansprechenden Band resultierte, der in keiner assyriologischen Bibliothek fehlen sollte.

Sebastian Fink (Innsbruck)

del Olmo Lete, Gregorio: Canaanite Religion according to the Liturgical Texts of Ugarit. Second English Edition, thoroughly Revised and Enlarged. Translated by Wilfred G.E. Watson. Münster: Ugarit-Verlag, 2014 (Alter Orient und Altes Testament 408). xxii + 423 Pages. ISBN 978-3-86835-094-4. € 108,00.

The book under review is a revised and expanded edition of the English version of Professor del Olmo Lete's (hereafter abbreviated dOL) original Spanish work, *La religión cananea según la liturgia de Ugarit: estudio textual* (Aula Orientalis Supplementa 3. Barcelona: Editorial AUSA, 1992). The first English edition was published in 1999 (Bethesda: CDL Press). The basic methodology, textual interpretation and synthesis of the volume under review are that of the earlier versions, but the new volume has been expanded to include new texts published since 1999.

dOL aims at providing a comprehensive view of Ugaritic religion. The volume therefore includes not only updated transliterations, translations, and commentaries of the liturgical corpus, but also seeks to contextualize the data within the context of the belief system and religious life of Ugarit. In the Introduction dOL comments on the history of the study of cultic practice in Canaanite (Phoenician and Ugaritic) religion, outlines the methodology of the hermeneutics of cultic literature, and defines the terms for ritual sacred times, sacred places, and types and materials of/for sacrificial rites. Chapter 1, "The Canaanite Pantheon of Ugarit" contains a description of the cosmos and the Ugaritic pantheon based not only on the god lists and ritual texts, but also on the Ugaritic myths and epics. The Hurrian pantheon at Ugarit is also discussed. Chapter 2, "The Liturgy of Ugarit" includes a detailed discussion of the ritual texts. The corpus is divided into sacrificial and non-sacrificial texts. In the first category dOL includes texts of cultic records, prescriptive sacrificial ritual, mixed ritual sacrifice, and recited ritual. Non-sacrificial liturgies include rites of procession and "entry", of enthronement and investiture, of banqueting and music, invocation and song, divination/oracles, purification and atonement, and funerals. Chapter 3, "Royalty in Myth and Cult" deals with royal rites of passage, namely, the cult surrounding the glorification of the dead king, royal funeral rites, and the enthronement of a new king. Chapter 4, "The Funerary Cult of the Palace" deals with the agenda of the periodic funerary sacrifices offered to the dead kings. In Chapter 5, "The Non-Funerary Palace Cult" dOL discusses a catalogue of royal festivals, sacrifices to the tutelary palace deities, the rituals of the full moon and the new moon, and a royal procession ritual. In Chapter 6, "The Royal Liturgy of the Word: Prayers and

Sonderdruck aus:

WIENER ZEITSCHRIFT

FÜR DIE

KUNDE DES MORGENLANDES

HERAUSGEGEBEN VON

MICHAEL JURSA, MARKUS KÖHBACH,
RÜDIGER LOHLKER, STEPHAN PROCHÁZKA

REDAKTION:

CARMEN BERLINCHES RAMOS

106. BAND

WIEN 2016

IM SELBSTVERLAG DES INSTITUTS FÜR ORIENTALISTIK